

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ИПОТЕКА КРЕДИТЛАШ ТИЗИМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998498>

Буранова Лола Вахобовна

Термез давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси мудири

и.ф.ф.д.(PhD), доцент

lolaburanova51@gmail.com

Туропова Нигора Холмурод кизи

Термез давлат университети Иқтисодиёт таълим йўналиши

2-босқич магистри

Аннотация.

Миллий иқтисодиётда ипотекали кредитлаш тизими жуда катта аҳамият касб этиб, аҳоли яшаш шароитларини яхшилайти ҳамда мамлакат иқтисодий ўсишининг реал ҳолатига таъсир қилади. Ипотекали уй-жой қуриши соҳасини давлат томонидан қўллаб қувватлаш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган бўлиб, булар аҳолининг уй-жойга бўлган юқори талабини қондириши, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан субсидиялар тақдим этиши, хусусий пудрат ташиқлотларини замонавий кўп қаватли уйлар қурилишига қаратилган ва маколада ўз аксини топган.

Калит сўзлар.

Ипотека кредитлаш, субсидияинвестицион фаоллик, аҳолини уй-жой билан таъминлаш, фуқаролик объектлари, бошланғич бадал.

Кириш. Ипотека кредитлаш тизими миллий иқтисодиётда муҳим рол ўйнайти. Биринчидан, ипотека кредити кўплаб иқтисодий ривожланган мамлакатларда аҳолини нафакат яшаш шароитларини яхшилаш воситаси бўлиб, балки мамлакат иқтисодий ҳолатини ўзгаришларини ҳам ўзида акс эттиради. Бошқа тарафдан караганда бугунги кунда ипотека кредитлаш тизими ўзаро алоқадор ва бир-бирига ўхшамаган тизимлар асосига қурилган мураккаб механизм сифатида намоён бўлмоқда. Ипотека кредитлаш тизимини ривожлантиришнинг асосий мақсади бир тарафдан аҳолининг яшаш шароитларини яхшилаш бўлса, бошқа тарафдан кўчмас мулк бозори ва қурилиш соҳасида талабни рағбатлантириш ҳисобланади. Бундан ташқари ипотека кредитини ривожлантиришни ҳукумат томонидан қўллаб қувватланиши мамлакат иқтисодий ўсишининг реал ҳолатига таъсир қилувчи асосий воситалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда ипотека кредитига булган талаб аҳоли ўртасида ортиб бормоқда ва буни асосий сабабларидан бири бўлиб:

- ✓ Мамлакатда аҳоли сонининг ўсиб бориши (сўнгги 4 йилдаги ўртача ўсиш 1,8 фоизни ташкил этмоқда);
- ✓ республикада инвестицион фаоллик ва уй-жой қурилиши суръатларининг ошганлиги;
- ✓ аҳоли реал даромадларининг (сўнгги 4 йилдаги ўртача йиллик ўсиш 6,9 фоизга тенг) ошиб бораётганлиги;
- ✓ амалга оширилаётган ислохотлар натижасида ҳудудларда урбанизация даражасининг ортиб бориши ва уй-жой қурилиши учун зарур инфратузилмаларнинг кенгайиши;
- ✓ бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлаш тизимининг жорий этилиши натижасида тижорат банклари ипотека кредитлари ажратиш учун барқарор ресурс манбаи билан таъминланаётганлиги;
- ✓ якка тартибдаги уй-жой қурилиши учун ва улущдор жисмоний шахсларга ажратиладиган ипотека кредитларининг соддалаштирилганлиги билан изоҳланиши мумкин.

Уй-жой шароитини яхшилашга мухтож аҳолини қўллаб қувватлаш, ипотека кредити бозорини янада ривожлантириш, хусусий пудрат ташкилотларини уй-жойлар қурилишига кенг жалб қилиш ва ривожлантириш долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Материаллар ва усуллар. Ипотека кредитлаш тадқиқотларига ўз ишларини бағишлаган иқтисодчи олимлар Г.Н.Белоглазова, В.А.Горемикин, В.А.Каменецкийлар ипотека кредитлаш жараёнинг бевосита кредит муносабатлари каби ахамияти ва ролига, таъминланган кредитларни қайта молиялаштириш; кўчмас мулк бозоридаги операцияларни ишларида очиб берилган. Ипотека кредитларининг ривожланиши, тижорат банкларининг ипотека кредитларини такомиллаштириш масалаларига иқтисодичи олимлардан М.П.Логинова, маҳаллий олимларимиз Д.Ю.Хужамкулова, А.А.Шернаевалар тадқиқотларини олиб борган. Жумладан, ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, меҳнат фаолиятини бошлаш ва мустақил ҳаётга кириб келишида уларга зарур ёрдам кўрсатиш, барқарор даромад манбаларини шакллантириш механизмлари ва амалий рағбатлантириш омилларини яратиш ҳамда уларнинг уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш мақсадида банклар томонидан ажратиладиган кредитларга бағишланган.

Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизда бозор иқтисодиётига хос иқтисодий муносабатлар объектив равишда амалга оширилиб, молия-кредит тизимида тижорат банкларининг ипотека кредити шулардан биридир.

Иқтисодий ислохотлар самараси асосий мезони - аҳоли турмуш даражасининг яхшиланиши билан ўлчанади. Шу жиҳатдан олиб қараганда, мамлакатимизда бу борада сезиларли натижалар қўлга киритилди. Бу Президентимизнинг бевосита ташаббуси ва ғамхўрлиги билан аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва уларнинг турмуш фаровонлигини изчил оширишга алоҳида эътибор қаратилаётгани натижасидир.

Бунда республикаимизда фаолият кўрсатаётган тижорат банклари томонидан ажратилаётган ипотека кредитлари муҳим аҳамият касб этаяпти. Кейинги йилларда иқтисодиётимизнинг барқарор ривожланиши аҳоли даромадларининг ўсишига хизмат қилмоқда. Бу ўз навбатида банк хизматларидан фойдаланувчилар сонининг йил сайин кўпайишига олиб келмоқда. Шу боис мамлакатимизда банк хизматлари кўлами кенгайтирилиб, молия бозорида ўзига хос рақобат муҳити юзага келди. Ипотека кредити муносабатлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Ипотека тўғрисида»ги Қонун, «Гаров тўғрисида»ги Қонун, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва Қарорлари ҳамда бошқа бир қанча меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солиб борилади.

Тадқиқот методологияси. Миллий иқтисодиётда Ипотека кредитлаш тизимининг ролини белгилашда илмий билишнинг фундаментал методологияси асосида шаклланган бўлиб, индукция ва дедукция, диалектик бирлик, назария ва амалиётнинг ўзаро боғлиқлиги, таққослаш ва ўхшашлик усуллардан фойдаланилган. Тадқиқот давомида тизимли ёндошувни қўллаш орқали иқтисодий – статистик, тузилмавий – динамик таҳлил қилинган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Ипотека кредити — бу уй-жой харид қилиш учун муайян гаров (кўчмас мулк) эвазига банк томонидан бериладиган қарз. Ипотека кредити маблағи эвазига уй-жой харид қилиш мумкин, тўловни эса белгиланган муддат давомида қисмларга бўлиб тўлаб борилади.

Ипотека кредити бозорини янада ривожлантириш, аҳолининг уй-жойга бўлган юқори талабини қондириш, Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан субсидиялар тақдим этиш ишларини давом эттириш, хусусий пудрат ташкилотларини замонавий кўп қаватли уйлар қурилишига давлатимиз томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2021 йил 9 декабрдаги «Янги Ўзбекистон» массивларини қуриш ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-32-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 мартдаги «Бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитларини ажратиш орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-6186-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 ноябрдаги «Ипотека кредит механизмларини такомиллаштиришга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5886-сон Фармони ва бошқа мейёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар мисол қилиш мумкин.

Шуни таъкидлаш керак ки, уй-жойларнинг ҳисобланган қиймати ҳар йили Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан Молия вазирлиги ва Қурилиш вазирлиги билан келишга ҳолда белгиланади.

Расм-1. Сурхондарё вилояти 2019-2022-йилда фуқаролик объектларини қуриш динамикаси (млрд.сум)

Диаграмма маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, 2019-2022 йиллар давомида Сурхондарё вилоятида фуқаролик объектларини қуриш динамикаси 2022 йилда 1319,0 млрд.сумни ташкил этган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 101%га ўсган. Фуқаролик объектларини қуриш бўйича йирик қуриш ташкилотлари томонидан бажарилган қурилиш ишлари ҳажмининг улуши 30,5%ни ташкил этди ва 2021 йилга нисбатан 6%га камайдди.

Шуни ҳам таъкидлаб утиш керак, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 декабрдаги «Янги Ўзбекистон» массивларини қуриш ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-32-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида:

1. Белгилансинки, 2021 йил 10 декабрдан бошлаб бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлаш тартиби доирасида:

даромади юқори бўлмаган ва уй-жой шароитларини яхшилашга мухтож фуқароларга Давлат бюджетидан субсидиялар тўлашда квартира майдонининг энг кўп меъёрини белгилаш амалиёти бекор қилинади;

Иқтисодий таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан ҳар йили бир қарз олувчига ажратиладиган ипотека кредитининг энг кўп миқдори ва дастлабки бадалнинг бир қисмини қоплаш учун субсидия миқдори тасдиқланади;

субсидия тақдим этиш тўғрисидаги хабарномани олган шахслар ипотека кредити бўйича бошланғич бадалнинг уй-жой қийматининг камида 5 фоизига тенг бўлган қисмини ўз маблағлари ҳисобидан шакллантиради;

сотиб олинadиган квартира жойлашуви, қиймати ва майдонидан қатъи назар, дастлабки бадалнинг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар — қатъий белгиланган 32 миллион сўм миқдорида, фоиз тўловларининг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар — биринчи беш йил давомида 10 фоизлик пунктдан ошган қисмига тўланади;

дастлабки бадал ва фоиз тўловларининг бир қисмини қоплаш учун субсидиялар сотиб олинаётган квартиранинг нархи ипотека кредитининг энг кўп миқдоридан ошган тақдирда ҳам тўланади. Бунда, сотиб олинadиган квартиранинг нархи ипотека кредитининг энг кўп миқдоридан ошган тақдирда, қийматнинг қолган қисми қарз олувчи томонидан ўз маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа маблағлар ҳисобидан дастлабки бадал суммасини ошириш орқали тўланади;

фуқароларга ипотека кредитини олишда, биргаликда қарз олувчи сифатида улар билан бирга яшамаётган ва яқин қариндоши бўлмаган бошқа шахсларни ҳам жалб қилиш ҳуқуқи берилади;

Молия вазирлигининг ресурслари тижорат банкларига тўғридан-тўғри ёки «Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси» АЖ орқали жойлаштирилади;

тижорат банкларига қарз олувчи томонидан тўланган дастлабки бадал миқдори, унинг қарз юки кўрсаткичи, имтиёзли давр муддати ва бошқа кўрсаткичлардан келиб чиқиб, субсидиясиз ажратилган ипотека кредитлари бўйича табақалаштирилган фоиз ставкаларини ўрнатиш ҳуқуқи берилади.

2. Қуйидагилар:

2022 йилда квартиралар сотиб олиш ва яқка тартибдаги уй-жойлар куриш ҳамда реконструкция қилиш учун ипотека кредитлари ажратишнинг мақсадли кўрсаткичлари 1-иловага мувофиқ;

2022 йилда ипотека кредитлари бўйича субсидиялар ажратишнинг мақсадли кўрсаткичлари 2-иловага мувофиқ;

2022 йил учун бир қарз олувчига ажратиладиган ипотека кредитининг энг кўп миқдори ва дастлабки бадалнинг бир қисмини қоплаш учун қатъий белгиланган субсидия миқдори 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларига маҳаллий бюджет даромадларининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан ушбу Фармон билан тегишли ҳудуд учун белгиланган ипотека кредитлари ва субсидиялар сонини оширишга рухсат берилсин.

3. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ:

а) кўп қаватли уй-жойлар куриш учун ер участкаларини ижарага бериш бўйича ўтказилган электрон онлайн-аукцион ғолибларига лот қийматининг 30 фоизини аукцион яқунланган кундан бошлаб беш иш кунидан кечиктирмай, қолган қисмини 12 ой давомида тенг миқдорда фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқи берилади; б) 2022 йил 1 январдан бошлаб пудрат ташкилотларига давлат рўйхатидан ўтказилган курилиши тугалланмаган, том ёпиш ишлари бажарилган кўп квартирали уй-жойларни кредит таъминоти сифатида гаровга тақдим этишга рухсат этилади;

в) 2023 йил 1 январга қадар:

цемент маҳсулоти (ТИФ ТН коди 2523) ва энергия тежамкор базальт қопламалари (ТИФ ТН коди 6806 1000 08) импортида божхона божининг ноль ставкаси қўлланилади;

«Янги Ўзбекистон» массивларида, шунингдек, олдинги йилларда барпо этилган массивларда ва уларнинг бўш турган ер участкаларида уй-жой курувчи ташкилотлар учун цемент ҳамда металл прокатини сотиш бўйича алоҳида биржа савдо секцияси жорий қилинади;

г) 2024 йил 1 январга қадар рўйхати 4-иловада кўрсатилган янги курилиш ва махсус техникалар ҳамда юк ташиш транспорт воситалари импортида божхона божи ва утилизация йиғимининг ноль ставкаси қўлланилади.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги ПҚ-4701-сон қарори билан жорий этилган хусусий пудрат ташкилотларининг тижорат банкларидан олган кредитлари бўйича Тадбиркорлик фаолиятини

қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан кафилик ва компенсация тўлаш тартиби 2022 йил 31 декабрга қадар узайтирилсин.

Белгилаб қўйилсинки, кафилик ва компенсациялар Тошкент шаҳрида — 9 ва ундан юқори, бошқа шаҳарларда — 7 ва ундан юқори, қишлоқ жойларда — 5 ва ундан юқори қаватли уй-жой қурилиши учун ажратилган ва битта уй-жой учун кредитнинг 10 миллиард сўмдан ортиқ бўлмаган қисми бўйича берилади.

Бунда, кафилик ва компенсациялар қурилатган кўп қаватли уй-жойдаги жами квартиралар сонининг камида 70 фоизи майдони 70 квадрат метрдан ошмаган квартиралар ташкил этганда берилади.

2021 йилда ипотека кредитлари бўйича субсидиялар ажратишнинг мақсадли параметрлари доирасида:

субсидия тақдим этиш тўғрисидаги хабарномани олиш бўйича аризалар 2021 йил 20 декабргача қабул қилинади ва 2021 йил 25 декабргача кўриб чиқилади;

субсидия тақдим этиш тўғрисидаги хабарномалар улар берилган вақтдан бошлаб 12 ой давомида амал қилади;

субсидия тақдим этиш тўғрисидаги хабарномани олган шахсларга ипотека кредитлари ва субсидиялар 2021 йил 10 декабрга қадар амалда бўлган шартлар ва миқдорларда ажратилади;

субсидиялар сотиб олинаётган квартиранинг майдони ва нархи 2021 йил учун ўрнатилган квартира майдонининг энг кўп меъёри ва уй-жойнинг ҳисобланган қийматидан ошган тақдирда ҳам тўланади. Бунда, сотиб олинган квартиранинг нархи уй-жойнинг ҳисобланган қийматидан ошиб кетган тақдирда, қийматнинг қолган қисми қарз олувчи томонидан ўз маблағлари ва қонунчилик ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан тўланади.

Шундай қилиб, ипотека кредитини муайян фоиз эвазига банк тақдим этади. Бошланғич тўловни киритгандан сўнг ипотека кредити ёрдамида хонадон учун қолган тўловларни амалга ошириш мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Ипотекали кредитлашни ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири уй-жой баҳосининг ошишига йўл қўймаслик лозим. Фикримизча, республикамизда уй-жой объектлари қийматининг кескин ўсишига йўл қўймасликнинг мақбул йўлларида бири уй-жой таклифини ошириш ҳисобланади. Уй-жой таклифининг сезиларли даражада ошмаслиги, бозорда уй-жой нархининг кескин ошишига олиб келади. Бу эса аҳолининг тўловга қобил талабининг сезиларли даражада пасайишига ва

уларга берилган ипотека кредитларининг ўз вақтида қайтмаслигига олиб келади.

Уй-жой таклифини оширишни молиявий қўллабқувватлаш механизмининг яратилиши:

биринчидан, аҳолининг тўловга қобил талабини рағбатлантиради;

иккинчидан ипотека кредитларининг қайтмаслик рискинни камайтиради;

учинчидан, уй-жойга бўлган талабнинг ўсишига ва шунинг асосида ипотекали уй-жой кредитига бўлган талабнинг янада ошишига олиб келади.

тўртинчидан, уй-жой таклифини ошириш мақсадида, уй-жой қуриш учун ер майдонлари ажратиш ва расмийлаштириш жараёнидаги бюрократик тусиқларга барҳам бериш лозим. Шунингдек, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан янги қурилган уй-жойларнинг мухандислик-коммунал инфратузилмасини шакллантириш харажатларининг маълум қисми субсидиялаштирилиши лозим.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5886-сон «Ипотека кредит механизмларини такомиллаштиришга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони 2019 йил 28 ноябр

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-32-сон «Янги Ўзбекистон» массивларини қуриш ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2021йил 9 декабрдаги

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6186-сон «Бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитларини ажратиш орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони 2021 йил 11 март

4. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. Учебник.М.:Высшее образование, 2011-56стр

5. Горемыкин В.А. Ипотечное кредитование. Учебник.М.:МГИУ, 2014-8стр

6. Худойкулов С.К., Буранова Л.В. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар Илмий электрон журнал №5, сентябр-октябр, 2021й - 202б